

PUNTO CRÍTICO

ABRIL - JUNIO 2024
NÚMERO 10

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Editora
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Paola García
Cecilia Rodríguez
David Montaña
Martín Haupt

Imagen de portada:
Unsplash

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
📷 @MeCCS.plataforma

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2023
DOI 10.5281/zenodo.10862516

Nota de la editora

Hoy en día, es sencillo tener al alcance de nuestra mano casi cualquier cosa que deseemos, sólo necesitamos un dispositivo que nos facilite el acceso a la multitud de aplicaciones y sitios que funcionan como intermediarios entre nosotros y el mundo. Si bien existen grandes beneficios de la hiperconexión en la que vivimos y que avanza aceleradamente en una carrera por conquistar mercados, mentes y territorio, podemos encontrar muchos retos para que estas plataformas no nos rebasen. Por retador que parezca, la buena noticia es que las personas seguimos siendo la pieza clave detrás de la tecnología. En esta edición, abordamos el tema de plataformas humanas y digitales con una nota de Paola García acerca del uso de estas herramientas para abordar temas de sostenibilidad, y otra a cargo de Cecilia Rodríguez y David Montaña acerca de cómo las plataformas pueden ayudar a cerrar brechas en la educación en temas de energía y sostenibilidad. En *CO2nversando*, te presentamos una entrevista con Igor Jiménez de Codek sobre el diseño de plataformas. También te compartimos tres infografías en *Si, sí es*: plataformas, ¿qué nos dicen las redes?, y el simulador EN-Roads del MIT. Finalmente, te dejamos una lista de sugerencias y recomendaciones sobre este tema *para llevar*.

Entre lo humano y lo digital, ¿cómo abordamos problemas en sostenibilidad?

Por **Paola Massyel García Meneses**,
Laboratorio Nacional de Ciencias de la
Sostenibilidad, Instituto de Ecología, UNAM

Generar trayectorias hacia la sostenibilidad implica introducir cambios significativos en múltiples ámbitos (infraestructuras, políticas, prácticas, comportamientos). Estos cambios se desarrollan en el intrincado paisaje de los problemas perversos, donde se cruzan y chocan diversas perspectivas y soluciones potenciales. El avance hacia trayectorias más equitativas y sostenibles exige el reconocimiento de diversas voces que colaboren para desarrollar sinergias entre los grupos que trabajan para lograr cambios sustanciales.

Estos proyectos requieren la exploración de diversas herramientas y metodologías para obtener, transmitir e integrar ideas eficazmente. La creación de plataformas y espacios de reflexión es esencial para generar un impacto más significativo a medida que las personas participan en debates destinados a compartir y cuestionar la coherencia de sus proyectos, al tiempo que forjan sinergias, identifican objetivos comunes y buscan generar resultados a largo plazo.

Pero, ¿qué es una plataforma? El término "*plataforma*" puede tener varios significados dependiendo del contexto. En términos generales, se refiere a una base o marco sobre el que se construye, opera o conduce algo. Por ejemplo, las plataformas de sistemas de transporte como las de tren, aviación, autobuses, o bien, podríamos pensar también en términos geológicos en plataformas continentales o marinas. En el contexto de la tecnología y la informática, una plataforma suele referirse a una combinación de componentes de *hardware* y *software* que proporcionan una base para ejecutar aplicaciones o servicios. Esto incluye la infraestructura subyacente (como procesadores, memoria, almacenamiento y componentes de red), el sistema operativo, los marcos de programación, las bibliotecas y otras herramientas. Las plataformas informáticas pueden variar en términos de arquitectura, sistema operativo, lenguajes de programación soportados y herramientas de desarrollo disponible.

En el ámbito de la sostenibilidad, la necesidad de establecer conexiones entre diversos sectores ha impulsado el desarrollo de herramientas que actúan como facilitadores para abordar la complejidad de los desafíos que enfrentamos. Estas herramientas, ya sean plataformas u otros artefactos, funcionan como puentes que vinculan diferentes mundos y superan fronteras¹. Aunque pueden ser tremendamente efectivas, su naturaleza digital a veces puede generar cierta frialdad a la hora de su uso. Sin embargo, existen otras herramientas en el campo de la sostenibilidad que también promueven la creación de vínculos, pero requieren de un proceso de facilitación -de una o varias personas a cargo- para su implementación. Algunos ejemplos pueden ser talleres, mesas de discusión, grupos focales, entre otros, que se basan en interacciones cara-a-cara para fomentar un intercambio activo de ideas y opiniones, así como generar una mayor participación de los involucrados.

Ahora... un conjunto de personas que tienen *conocimientos expertos* de un tema, también puede funcionar como plataformas, **plataformas humanas** que impulsan acciones. Aunque el término "*plataforma humana*" no tiene una definición universalmente reconocida, ésta también puede interpretarse de acuerdo con su contexto. Si hablamos de las interacciones sociales o la creación de comunidades, una plataforma humana puede referirse a una persona o grupo de personas que facilitan la comunicación, la colaboración y la creación de redes entre individuos. Puede tratarse de líderes comunitarios, personas influyentes u organizadores que desempeñan un papel clave a la hora de reunir a la gente y fomentar las conexiones. Cuando se trata de temas de sostenibilidad, a estas personas se les conoce como **agentes de cambio**².

Por otra parte, en el ámbito del desarrollo personal una plataforma humana podría referirse al propio individuo como la base sobre la que construye sus habilidades, conocimientos y capacidades. Podemos incluir aquí a mentores, entrenadores o redes de apoyo que proporcionan orientación y ayuda para alcanzar objetivos personales o profesionales, individuales o colectivos.

Ambas plataformas (computacionales y humanas) tienen sus fuerzas y debilidades, pero ¡imagínate la unión de una plataforma humana con una computacional! Este dúo podría ser la clave para avanzar más rápido en la solución de problemas complejos, pues dicen por ahí que "*la unión hace la fuerza*".

En el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM se están desarrollando plataformas para obtener, transmitir e integrar ideas de forma más eficaz, colaborativa, co-producida y co-creada. Un equipo de académicos y estudiantes están desarrollando una plataforma metagráfica financiada por el *Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica*, de la UNAM³. En esta iniciativa se entrecruza múltiples proyectos, que forman un espacio ciber-humano diseñado para facilitar la reflexión -individual y colectiva- sobre la arquitectura de proyectos en sostenibilidad.

La plataforma PRISMA (Plataforma Reflexiva sobre Impactos en Sostenibilidad Multi-Agencial) utiliza elementos del modelo de la Teoría del Cambio⁴ y el enfoque de redes causales para guiar a los usuarios en la creación de sus propias redes para representar sus proyectos y visualizarlos de manera gráfica. También, tienen la posibilidad de vincular diversos proyectos e identificar puntos y acciones en común y así coordinar y fomentar sinergias entre varias iniciativas.

1 Lee, C. P. (2005). Between chaos and routine: Boundary negotiating artifacts in collaboration. In H. Gellersen, K. Schmidt, M. Beaudouin-Lafon & W. Mackay (Eds.), *Proceedings of the ninth European conference on computer supported cooperative work* (pp. 387-406). New York, NY: Springer-Verlag.

2 Van Poeck, K., Læssøe, J., & Block, T. (2017). An exploration of sustainability change agents as facilitators of nonformal learning: Mapping a moving and intertwined landscape. *Ecology and Society*, 22(2).

3 Proyecto PAPIIT 2021-2024. TA300121 "Desarrollo de una plataforma para el análisis del impacto de proyectos de sostenibilidad en México"

4 *Teoría del Cambio* es modelo para identificar y comprender todos los pasos y las condiciones necesarias para generar un impacto/cambio significativo y sostenible a lo largo del tiempo. Funciona como una herramienta visual para reconocer qué aspectos necesitamos transformar, sino también cómo planeamos que ocurra esta transformación dentro de nuestras comunidades (Mayne, 2017).

Centrada en la versatilidad y la accesibilidad, PRISMA permite que múltiples usuarios participen de forma colaborativa y eficiente, simultáneamente. A pesar de que todavía está en desarrollo, la plataforma tiene un gran potencial para identificar sinergias entre proyectos e invita a la audiencia interesada a colaborar en su construcción, ya que su código es abierto.

Aunque PRISMA es una plataforma por sí sola, aboga al trabajo colaborativo y a la generación de plataformas humanas. Al final, una herramienta computacional puede ser muy potente, pero hay que tener en cuenta que es conceptualizada, diseñada, construida y manejada por personas. Este tipo de herramientas ayudan a visibilizar cosas que a veces no percibimos a simple vista, si a éstas añadimos un buen manual, un facilitador o un método para detonar la reflexión a partir de una plataforma humana, generarían un impacto que de forma aislada difícilmente lograrían.

En la era de la inteligencia artificial en donde parece que con una respuesta de ChatGPT se puede resolver todo y disipar cualquier duda, tenemos que reflexionar más que nunca qué tanto se ha hecho, qué tanto se ha destruido socioambientalmente, cuántas plataformas tenemos a la mano y para qué las usamos, así como qué tan poco han servido para construir un mundo mejor. Nos han vendido - y hemos comprado - la idea de que los grandes desarrollos tecnológicos van a resolver todos los problemas. Pero resulta que cuando estos son complejos y perversos, como los de la sostenibilidad, no hay plataforma computacional ni inteligencia artificial que nos salve. Probablemente, haya muchas cosas en las que el mundo digital nos ayude, pero al final del día somos personas quienes las desarrollamos e implementamos. Entonces, considero que las plataformas humanas son y han sido la verdadera catapulta de todos los procesos de transformación. ¿Por qué no retomamos estas estructuras humanas y seguimos utilizando la tecnología? Sin duda, esta dupla puede generar cambios positivos acelerados que perduren en el largo plazo, y nos unan en intención y acción.

PRISMA

Plataforma Reflexiva sobre
Impactos en Sostenibilidad
Multi-Agencial

¿Te gustaría colaborar con nosotros en PRISMA?

<https://codeberg.org/LANCIS-UNAM/prisma/>

Construyendo puentes hacia el futuro: las plataformas educativas como un elemento clave para cerrar brechas

Por **Cecilia Rodríguez Gómez** y **David I. Montaña López**,
Energyou

En esta era de avances tecnológicos con velocidades abrumadoras, muchas veces nos preguntamos “¿hacia dónde vamos?”. Por un lado, podemos sentir que peligran los valores clave de nuestra misma humanidad, mientras que por el otro se forman pilares de esperanza para resolver los grandes retos que enfrentamos, tales como brechas en la educación, la transformación de los sectores energético e industrial o la crisis climática. Entonces, ¿cómo logramos avanzar mientras creamos sinergias entre el saber humano y las plataformas computacionales?

Al responder a esta pregunta no se deben dejar de lado los beneficios que dicha combinación de saberes puede tener. Desde nuestra experiencia como creadores y directores de ENERYOU, una plataforma digital de educación en energía y sostenibilidad, consideramos que existen ventajas que vale la pena destacar:

● **Accesibilidad y democratización**

Las plataformas computacionales permiten el acceso a recursos educativos desde cualquier lugar del mundo (con algunos requerimientos técnicos mínimos). Además, la personalización del aprendizaje según las necesidades individuales se vuelve factible mediante algoritmos de recomendación y análisis de datos, evitando caer en un modelo de educación generalizada.

● **Simplificación de complejidades**

La complejidad de los conceptos relacionados con la energía y la sostenibilidad puede simplificarse mediante la visualización de datos. Las plataformas computacionales facilitan la creación de representaciones gráficas que ayudan a comprender mejor los problemas y sus posibles soluciones. Además, permiten el procesamiento, el análisis y la generación de información para la toma de decisiones de manera más rápida y sencilla.

● **Simulaciones y modelado**

La simulación de escenarios energéticos y ambientales permite a los estudiantes representar y analizar los efectos de las diferentes decisiones y políticas en dichos sectores. Estas experiencias prácticas fomentan una comprensión más profunda y una mayor motivación para la acción.

● **Colaboración remota**

Las plataformas de aprendizaje en línea facilitan la colaboración entre estudiantes y personas expertas de todo el mundo, creando redes de conocimiento globales que trascienden las barreras geográficas.

En la búsqueda de soluciones para abordar la crisis climática y promover rutas hacia la sostenibilidad, el saber humano y las plataformas computacionales se erigen como aliados cruciales, desempeñando roles complementarios que potencian su impacto. Este maridaje entre lo humano y lo digital es muy evidente en el ámbito educativo, donde las plataformas tecnológicas se han convertido en catalizadores para la concientización y la acción en torno a diversos aspectos de la energía y la sostenibilidad.

Un caso concreto son las plataformas educativas arropadas bajo el paraguas del movimiento *EdTech* (*Educational Technology*). Como protagonistas en esta historia, su papel va más allá de la simple transmisión de conocimiento, pues se han convertido en motores de cambio y empoderamiento. Estas plataformas no solo abordan los desafíos históricos de la educación, como la accesibilidad y la personalización del aprendizaje, sino que también se comprometen activamente con la promoción de prácticas más sostenibles y la comprensión profunda de los problemas medioambientales.

Las plataformas *EdTech* están dando forma a experiencias de aprendizaje innovadoras y accesibles, adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes y al contexto de las regiones geográficas en donde se encuentran. Desde simulaciones interactivas hasta cursos personalizados, estas soluciones educativas no solo informan, sino que también inspiran y empoderan a las personas para adoptar prácticas más responsables en su vida diaria, así como en su carrera profesional o en la organización de la que formen parte.

Pero también, la integración del saber humano y las plataformas digitales se extiende más allá del ámbito educativo. En el sector empresarial, por ejemplo, las empresas están utilizando herramientas de análisis de datos para optimizar sus operaciones y reducir su huella ambiental. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están empleando para identificar oportunidades de eficiencia energética y diseñar estrategias de negocio más sostenibles.

Es crucial destacar que la relevancia de los temas de sostenibilidad y la era digital no se limita a una tendencia más o al interés de las nuevas generaciones. En un contexto donde la transición hacia un futuro sostenible debe ser rápida y justa, es imperativo abordar desafíos adicionales, como el *upskilling*¹ y *reskilling*² en diversos sectores. Reducir la brecha en la adopción de nuevas tecnologías y prácticas más sostenibles se convierte en una prioridad, no solo para mitigar los efectos de la crisis climática, sino también para construir un presente y un futuro más equitativo, próspero y resiliente.

En conclusión, una propuesta integral entre plataformas humanas y computacionales tiene un gran potencial para abordar los desafíos de la sostenibilidad hoy y en los años por venir. En materia de educación, las plataformas *EdTech* proporcionan herramientas educativas innovadoras que informan, inspiran y capacitan a las personas para realizar los cambios y acciones que necesitamos para construir un mundo más justo y sostenible en el que la armonía entre la sociedad y el medio ambiente sea una realidad alcanzable.

1 El *upskilling* consiste en facilitar y favorecer el aprendizaje continuo, a través de programas de capacitación y oportunidades de desarrollo profesional, buscando aprender nuevas habilidades para optimizar el desempeño en su actual puesto de trabajo.

2 El *reskilling* es el aprendizaje de nuevas competencias y habilidades para desempeñar con eficacia una nueva profesión o una nueva función.

Antes de cerrar esta nota, dejamos a consideración del público lector algunos puntos para reflexionar:

- *El doble filo de la tecnología.* La rápida evolución tecnológica nos ofrece herramientas poderosas para abordar desafíos globales como la crisis climática, pero al mismo tiempo, plantea preguntas sobre el impacto en nuestros valores humanos fundamentales. Es crucial encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la preservación de nuestra humanidad.
- *La necesidad de enfoques holísticos.* La resolución efectiva de problemas complejos como la crisis climática requiere de un enfoque holístico que combine la sabiduría humana con el poder analítico de la tecnología. Es esencial trascender las divisiones entre estos dos campos para encontrar soluciones integrales y sostenibles.
- *Los desafíos éticos y morales en la era digital.* A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, surgen cuestiones éticas y morales sobre el uso responsable de la tecnología. Es necesario reflexionar sobre cómo garantizar que el progreso tecnológico se alinee con nuestros valores humanos fundamentales y promueva el bienestar colectivo.
- *El optimismo frente a la adversidad.* A pesar de los desafíos que enfrentamos, la capacidad humana para innovar y colaborar es motivo de esperanza. Al unir fuerzas entre lo humano y lo computacional, podemos encontrar soluciones creativas y efectivas para construir un futuro más próspero y sostenible para todos.

ENERYOU

Si quieres conocer más de Eneryou así como los cursos y actividades que tienen disponibles, te invitamos a consultar la siguiente liga:

www.eneryou.org

CONVERSANDO

Las personas y sus realidades: diseño de plataformas más accesibles e inclusivas

Entrevista con **Igor Jiménez**, co-fundador de Codek.
igor@co-deck.com / www.co-deck.com

Por **Paola García**

Parece que las plataformas son el futuro; nos ofrecen respuestas, proyecciones, generación de realidades aumentadas, virtuales y más. Las plataformas se utilizan frecuentemente para “conectar” a y con las personas, para entablar conversaciones de manera remota y masiva, pero *¿qué tan accesibles e inclusivas son y cómo podemos garantizar que lo sean? ¿cuál será su papel en el futuro para la solución de problemas?*

De estos y otros temas platicamos con Igor Jiménez en esta entrevista.

Igor es un visionario en el campo del diseño de interacción y la sostenibilidad con un enfoque profundo en la regeneración de suelos y la gestión del agua, aplicando su experiencia en el ámbito empresarial, especialmente en turismo. Formado en Artes de los Medios de Comunicación Audiovisuales ha liderando innovaciones a partir del diseño centrado en las personas como *local leader* de la *Interaction Design Foundation* en CDMX. Es fundador de Codeck, un estudio que redefine el diseño de impacto triple, incorpora técnicas de gamificación y cambio de comportamiento (*behaviour change*) para promover soluciones sostenibles. Su compromiso con la transformación positiva se extiende a su trabajo como consultor asesorando a empresas en estrategias de sustentabilidad a partir de una perspectiva sistémica para abordar desafíos complejos con soluciones innovadoras que benefician tanto a la sociedad como al medio ambiente. Igor se destaca por su habilidad para crear productos y servicios que no solo resuelven problemas, sino que también fomentan un cambio de paradigma hacia prácticas más sostenibles y centradas en la vida.

P. Igor, ¿para ti qué significa una plataforma?

I: Para mí, “plataforma” es un concepto muy amplio. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, nació a partir del desarrollo del hardware, donde se articulaban todas las actividades de un ordenador. Pero, es verdad que una plataforma no necesariamente tiene que ser algo relacionado al cómputo, también representa la forma en que las personas intercambian ideas, saberes, o incluso bienes y/o se relacionan.

Aunque el concepto aparece más relacionado a lo tecnológico, es interesante cómo con el desarrollo del cómputo ha ido evolucionando para integrar las ciencias sociales en el diseño de estas plataformas. En cuanto la tecnología se desarrolló un poquito más, los mismos programadores se dieron cuenta que necesitaban algo más que la cibernética y que tenían que poner más a las personas en el centro de su diseño dando origen a dos disciplinas fundamentales: el human computer interaction y el user experience. Ambas integran sociología, antropología, etnografía, psicología, ergonomía y ciencia cognitiva en torno a cómo el usuario va utilizar la tecnología porque la tecnología por sí misma, no es nada. En los últimos años la tecnología ha tomado un protagonismo excesivo, pero es un medio para llegar a un fin, no un fin en sí mismo.

Actualmente mucha gente utiliza el internet y todo lo que alberga para trabajar y comunicarse; esto es una realidad innegable e ineludible, especialmente en los contextos urbanos de casi todos los países. Entonces, pienso que hay que ser cuidadosos cuando hablamos de tecnología porque estamos los privilegiados que vivimos inmersos en una vida tecnologizada y luego los que simplemente no tienen acceso a ella o al internet. Curiosamente, hoy en día, una oficina sin internet simplemente no funciona. Yo recuerdo que cuando era niño no existía este tipo de tecnología y, sin embargo, el mundo funcionaba, pero claro, lo hacía a otro ritmo.

Hay un cambio de paradigma enorme. Ha cambiado la forma de utilizar la información, ya no memorizamos cosas como antes. Ahora sabemos que todo está disponible, que todo está accesible en internet. Hay un gran salto entre generaciones; las nuevas generaciones probablemente sean más endebles en la parte de memoria, pero también son capaces de trabajar con muchísima más información, al menos para quienes tienen acceso a la información y los medios para consultarla. Esta diferencia también puede crear un rezago socio-tecnológico.

Es un tema muy complejo y amplio que no debe tomarse a la ligera, pero una reflexión muy interesante en este sentido es la de los excluidos en esta revolución digital y como para los incluidos ocurre un cambio de paradigma cognitivo al cual podríamos y quizás deberíamos de trascender como humanidad, no como grupos separados.

Sin embargo, también tenemos la posibilidad de generar comunidades conectadas por la tecnología, generar economías alternas, descentralizar el conocimiento, la riqueza y las relaciones de las personas, a través de la web. Hay muchas opciones más que los monopolios digitales que usamos la mayoría de las personas todo el tiempo, y quizás la mirada que a mí más me interesa es la evolución de la descentralización a través de las plataformas socio-tecnológicas.

P. Entonces, ¿tú cómo crees que se pueden garantizar la inclusión y la accesibilidad en una plataforma?

I: Bueno, en el diseño, la accesibilidad es un tema que estuvo un poco olvidado al principio del desarrollo de plataformas, pero hoy es algo que cada vez toma más fuerza afortunadamente. Es importante definir hasta qué punto se puede establecer la accesibilidad o qué entendemos por accesibilidad porque hay limitaciones insalvables sobre todo relacionadas con la inclusión más que con la accesibilidad.

En general, cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos a personas con capacidades diferentes, y ahí aparecen varios escenarios: personas que pueden acceder mediante la voz, las personas daltónicas (que es más o menos el 8% de la población mundial masculina); también deberíamos de considerar las diferentes lenguas originarias de nuestro país que están casi completamente olvidadas en las plataformas, prácticamente no se utilizan. Con todo, creo que los más olvidados de toda esta digitalización mundial es el grupo de la tercera edad, incluso a nivel de derechos, este grupo considero que está fuertemente vulnerado y pongo un ejemplo con la identificación de la identidad en las entidades financieras, que en México se realiza a través de la toma de huellas digitales que se confirman con la base de datos del INE (algo muy inusual si se piensa a fondo). Bueno pues resulta que, a las personas de la tercera edad, se les borran un poco las huellas dactilares, y cuando van al banco a intentar hacer uso de los servicios financieros, son quienes más problemas tienen. Es complejo considerar todas estas opciones a la hora del diseño, especialmente porque los presupuestos siempre están optimizados o pretenden ser eficientes, y obviamente este diseño necesita tiempo para desarrollarse y para diseñarse.

Por último, me gustaría añadir que en aplicaciones o plataformas diseñadas para tareas específicas, casi nunca están incluidas las personas de bajos recursos económicos. Es complejo salvar esta brecha de inclusión desde el diseño, pero muchas veces las etnografías o los estudios profundos sobre los hábitos de los usuarios permiten encontrar artefactos o medios por los cuales se pueden atender estas diferencias, o al menos suavizar la fricción digital. Nosotros diseñamos una plataforma para el aprendizaje de técnicas agroecológicas, y el gran problema era precisamente que los campesinos no suelen utilizar cierta tecnología, ellos acostumbran escuchar la radio o la palabra como un medio de transmisión de conocimiento. Entonces si bien dejamos la opción escrita, pues también buscamos una opción hablada para incluirlos o facilitar el acceso al conocimiento

P. ¿Cuáles son los enfoques que utilizas para desarrollar plataformas en el ámbito de la sostenibilidad y por qué?

I: Al reflexionar sobre el diseño sostenible, nos cuestionamos si el concepto de sostenibilidad es actualmente suficiente y abarcador, preguntándonos específicamente qué es lo que deseamos mantener: ¿los recursos, nuestro modo de vida? La pregunta guía hacia la idea de un diseño regenerativo, el cual busca no solo preservar, sino enriquecer y renovar, creando impacto más allá de sus límites inmediatos. Este enfoque se orienta hacia la autorrenovación y actualización continua, evitando la obsolescencia.

Nos enfocamos en tres áreas clave para generar impacto regenerativo: economía, educación y cambio de hábitos, siendo este último apoyado por teorías de cambio de comportamiento y gamificación para estimular transformaciones positivas individuales que contribuyan al colectivo. Diferenciamos la educación, como la construcción de herramientas y modelos para integrar conocimientos en la vida cotidiana, de la promoción de cambios de hábitos que derivan en impactos colectivos.

En el ámbito económico, nuestro objetivo es mejorar la eficacia de los recursos en empresas con impacto, diseñando o reinventando modelos de negocio hacia prácticas regenerativas. Adoptamos y promovemos el pensamiento sistémico y la teoría de cambio de Sistema B, enfocándonos en soluciones regenerativas que benefician social, económica y ambientalmente, alejándonos de enfoques exclusivamente extractivos o de beneficio unilateral. Este compromiso con el bienestar integral busca, en última instancia, fomentar comunidades a través de la colaboración y la constante adición de valor, siguiendo el principio de siempre aportar positivamente a clientes, colegas, y la sociedad en general.

P. ¿Consideras que estas herramientas serán el futuro?

I: Predecir el futuro es complejo, especialmente con la creciente dependencia de la tecnología, lo que hace difícil concebir un futuro sin digitalización o plataformas. Esta situación presenta una paradoja: aunque la tecnología por sí sola no es la solución a nuestros problemas, es un medio poderoso que ofrece la posibilidad de transformar el mundo, la economía, y crear comunidades mediante redes de conocimiento y saberes descentralizados. Este potencial es especialmente relevante en nuestro mundo cartesiano, caracterizado por la centralización, jerarquización y masculinización, sugiriendo que la tecnología puede ser clave para cambiar estos patrones.

Un ejemplo de este cambio es la posibilidad de desarrollar economías descentralizadas a través de tecnologías como el blockchain y monedas alternativas. Sin embargo, surge otra paradoja: si la creación de estas tecnologías responde a una falta de confianza entre las personas. Mientras que tecnologías como el blockchain facilitan la descentralización, también se plantea que no son imprescindibles para lograrla, como demuestran ejemplos de monedas desarrolladas sin estas tecnologías. Aun así, la presencia omnipresente de la tecnología digital en nuestras vidas y economías hace que sea difícil imaginar un futuro sin ella, destacando que cualquier innovación futura probablemente se basará en los elementos tecnológicos que tenemos hoy.

SÍ, SÍ ES

PLATAFORMAS

El concepto de "plataforma" es una metáfora de las plataformas de transporte (aéreas, ferroviarias, etc), pero la magnitud que han alcanzado hace que se parezcan más a las del contexto geológico (continentales, glaciares).

Su expansión se asemeja a la formación de los supercontinentes donde varias porciones de tierra se mueven lentamente hasta aglomerarse en una gran masa continental.

Amasia
El próximo
supercontinente

Las plataformas tienen estructura de red

Las primeras representaciones de redes fueron las de calles, desagües y cloacas.

En 1954, J.A. Burns introdujo el concepto de red social como sistemas de relación humana basados en lazos afectivos.

De 2010 a 2020, el número de plataformas digitales se ha quintuplicado, pero el **70%** de los ingresos se los llevan dos países: Estados Unidos y China.

Pueden ser físicas, digitales o humanas

Las redes corporativas en el mundo físico responden a una lógica de crecimiento y expansión, **ninguna ha deseado tener límites o ser local.**

Referencias:

- Noticias ONU: <https://news.un.org/es/story/2021/02/1488562>
- Podcast Solaris: <https://www.youtube.com/watch?v=HRymVYRjJM>

SÍ, SÍ ES

¿Qué nos dicen las redes?

La ciencia de redes proporciona información valiosa acerca de la relación entre las personas y/o las cosas.

En un trabajo realizado entre 2021 y 2023*, se utilizó la teoría de redes para descifrar las narrativas de personas de distintas regiones y profesiones acerca de la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS).

El estudio permitió crear mapas cognitivos representados como redes y a partir de ellos explorar las narrativas detrás de las ideas y percepción de las personas que participaron en esta investigación.

Mismos elementos, distintas narrativas.

Distintas percepciones, diferentes resultados.

Posturas sobre CCS

“CCS puede ser una tecnología...”

...que contribuye a la sostenibilidad”

Los gases de efecto invernadero son consecuencia de muchas actividades humanas relacionadas con el desarrollo económico. Su control a través de CCS puede ayudar a trazar rutas más sostenibles si se apoya la investigación y mejora tecnológica acompañada de regulación e incentivos como los mercados de carbono. La integración de los aspectos sociales y otros impactos ambientales son fundamentales.

...para la descarbonización industrial”

Algunas industrias sólo pueden reducir sus emisiones con tecnologías como CCS. Estas industrias (energía, cemento, acero) son indispensables para nuestras actividades. Un enfoque de clúster permitiría a varias industrias compartir infraestructura, gastos y riesgos y reducir sus emisiones. Sin embargo, hay dinámicas de mercado, políticas y sociales que determinan la viabilidad de dichos proyectos. La regulación, reglas de mercado y aspectos de operación son críticos.

...enfocada en el desarrollo económico”

Si bien CCS propone la reducción de emisiones en la industria, su introducción puede tener implicaciones sociales y económicas. Hay un fuerte enfoque en emplear esta tecnología en industrias altamente contaminantes que no necesariamente están buscando transformaciones hacia la sostenibilidad. Por otro lado, CCS puede crear nuevas áreas de negocio, nuevos productos y trabajos.

Aspectos considerados para elaborar las redes:

- Sostenibilidad
- Técnicos
- Sociopolíticos
- Económicos

* Este trabajo se encuentra en proceso de revisión y publicación, si quieres más información al respecto escribe a J.Mota@sms.ed.ac.uk.

SÍ, SÍ ES

EN-ROADS

Simulador de Cambio Climático

¡Simula tu proyecto o política!

Un simulador en línea para probar y explorar soluciones climáticas intersectoriales.

Ayuda a establecer conexiones entre las cosas que te importan y las posibilidades disponibles para ayudar a garantizar un futuro resiliente.

Los usuarios pueden ver rápidamente los efectos a largo plazo de las políticas y acciones climáticas globales que imaginan.

Fuentes de energía primaria

Emisiones netas de GEI

Escenario aumento de la temperatura a 2100

+21,000 Ecuaciones

< 60 milisegundos de tiempo de respuesta

+340,000 personas participaron de eventos

+164 países alcanzados

20 idiomas disponibles (incluido el español)

Consulta En-ROADS aquí:

<https://www.climateinteractive.org/en-roads/>

ESCENARIO ACTUAL

LÍNEA BASE

PARA LLEVAR

En esta sección, te dejamos una lista de sugerencias y recomendaciones que incluyen varias plataformas que combinan el componente humano con el tecnológico, así como algunos podcast, series y libros que esperamos sigan nutriendo tu interés por este tema.

MeCCS

La Plataforma Mexicana de CCS es un proyecto de comunicación, divulgación e intercambio de conocimiento e información acerca de la tecnología de Captura y Almacenamiento de CO₂ (CCS) y su papel para el desarrollo sostenible en México. Busca facilitar y promover la vinculación entre distintos actores y sectores que participan en la toma de decisiones, así como en el diseño e implementación de proyectos y políticas relacionadas con esta tecnología.

<https://www.meccs.org.mx/>

ENERYOU

Eneryou es una EdTech especializada en energía y sostenibilidad cuyo objetivo es crear una comunidad de aprendizaje digital, fácil y accesible para potenciar la formación de capital humano para la transición energética.

<https://eneryou.org/>

Plataforma: Geocomunes

Geocomunes es un colectivo que trabaja acompañando a los pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones en la lucha por la defensa de los bienes comunes a través de la producción de mapas para su análisis y difusión para fortalecer desde abajo la organización colectiva. Realizan cartografía de conflictos causados por la degradación, privatización y despojo de los bienes comunes así como de los proyectos de "infraestructura" que se construyen con la finalidad de que el capital siga acumulando.

<https://www.geocomunes.org/>

Podcast SOLARIS: Plataformas

Este episodio del podcast Solaris habla acerca del origen de las plataformas y cómo actualmente la tecnología detrás de ellas nos ha colonizado. Abordan temas como el capitalismo de plataformas, la videovigilancia y WeChat para entender las claves de esa metamorfosis.

<https://open.spotify.com/episode/6rLIKE2nzhzDAajdltpsCT>

PARA LLEVAR

Libro: *Homo Deus, breve historia del mañana*

En este best seller de Yuval Noah Harari, se habla de la manera en que la disrupción tecnológica está transformando y cambiará el mundo. Harari explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI -desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial.

<https://www.lecturalia.com/libro/98343/homo-deus>

Podcast: *Desencriptando la sostenibilidad - Entrevista con Jazmín Mota*

En este episodio del podcast Desencriptando la Sostenibilidad de Eneryou, encontrarás una entrevista con Jazmín Mota, fundadora y miembro de MeCCS, quien platica acerca de la tecnología de Captura y Almacenamiento de CO₂ desde su propia visión y experiencia

<https://open.spotify.com/episode/3YIGezNuONSaGZE5jdgCPJ?si=d807322a387b434e>

Serie: *Black Mirror*

Black Mirror es una serie de televisión antológica británica de ciencia ficción distópica creada por Charlie Brooker. Cada episodio tiene un tono diferente, un entorno diferente, incluso una realidad diferente, pero todos presentan fuertes críticas a la manera en que la combinación entre tecnología y sociedad pueden llevarnos a vivir en formas inimaginables, aunque muchas de ellas actuales.

<https://www.netflix.com/title/70264888>

Plataforma: *NuestroFuturo-NuestraEnergía*

Esta plataforma es un espacio de análisis y articulación impulsado por más de veinticinco organizaciones, movimientos de la sociedad civil, cooperativas, trabajadores(as) y académicos(as) de México que reflexionan sobre los posibles caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía común y justo con los pueblos y la naturaleza.

<https://nuestrofuturo-nuestraenergia.org/>

Ciudad de México, México, 2024